

FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA CONSTRUCCIÓN VALORATIVA DE SUJETOS POLÍTICOS DESDE LA ASIGNATURA TEORÍA SOCIOPOLÍTICA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN HISTORIA.

MSc. Kirenia Caridad Saborit Valdes. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”; Circunvalación Norte Km 5½, Camagüey, Cuba. Teléfono: 53009758

Email: kirenia.saborit@reduc.edu.cu

Dr. C. Alodio Mena Campos. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”; Circunvalación Norte Km 5½, Camagüey, Cuba. Teléfono: 54505297

Email: alodio.mcampos@reduc.edu.cu

Dr. C. Benito Ricardo Payarés Comas. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”; Circunvalación Norte Km 5½, Camagüey, Cuba. Teléfono: 54049228

Email: benito.payares@reduc.edu.cu

Evento: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación.

Simposio: II Gestión didáctica innovadora.

Resumen: El currículo de la carrera Licenciatura en Historia demanda la necesidad de formar a los profesionales historiadores para interpretar hechos, procesos, personalidades y otras formas sociales como actores actuantes del desarrollo social. En función de cumplir con ese encargo social desde la asignatura Teoría Sociopolítica se orienta la valoración de estos como sujetos políticos. El estudio que se presenta persigue comunicar un resultado práctico que se sustenta en fundamentar una estrategia didáctica para la formación en la competencia construcción valorativa de sujetos políticos desde la asignatura Teoría Sociopolítica en estudiantes de la carrera Licenciatura en Historia. La misma resuelve insuficiencias en el Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) relativas a la orientación didáctica de los componentes de este proceso, el tratamiento a los contextos de actuación de sujetos políticos y la comunicación de los resultados de dicha valoración, cuestión de crucial importancia para este tipo de especialista durante su proceso formativo. Se emplean métodos teóricos como el análisis y la síntesis; el análisis documental desde un enfoque sistémico-estructural-funcional. Entre los empíricos: la entrevista, la encuesta, la observación. También se empleó un preexperimento para la introducción parcial de la estrategia didáctica con estudiantes de la especialidad de la Universidad de Camagüey. Como resultado se obtiene una variación favorable en el proceso de aprehensión de la competencia construcción valorativa de sujetos políticos, mediante resultados que fueron comunicados de forma oral y escrita por los estudiantes en el proceso de evaluación de la competencia.

Palabras clave: proceso enseñanza aprendizaje, competencia, sujeto político, competencia construcción valorativa de sujetos políticos, estrategia didáctica.